

PRODUCTO B3

**MODELACIÓN
HIDROLÓGICA DEL
PERIODO HISTÓRICO
Y ESCENARIOS DE
CAMBIO CLIMÁTICO –
CARIBE OCCIDENTAL**

Abril de 2024

**APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN
DE PAISAJES RURALES
CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES
EN COLOMBIA**

CONTRATO No. 239 DEL AÑO 2023

UNIÓN TEMPORAL CORPORACIÓN AMBIENTAL
EMPRESARIAL (CAEM) Y STIFTELSEN THE
STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE (SEI)

caem
CORPORACIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL

SEI Stockholm
Environment
Institute

PRODUCTO B3:

**MODELACIÓN HIDROLÓGICA DEL PERIODO HISTÓRICO Y ESCENARIOS DE
CAMBIO CLIMÁTICO – CARIBE OCCIDENTAL**

ELABORÓ:

CAMILO SANABRIA-MORERA
Investigador asistente

JESÚS LEAL
Hidrogeólogo-CAEM

SEBASTIÁN AEDO
Investigador asociado

ALBEIRO FIGUEROA
Investigador asistente

CAMILA GARCÍA-ECHEVERRI
Investigadora asistente

DAVID ZAMORA
Investigador asociado

REVISÓ

TANIA SANTOS
Líder Grupo Agua (SEI)
Unión temporal CAEM-SEI

APROBÓ

LUISA FERNANDA NIÑO LANCHEROS
Coordinadora Cambio Climático y Crecimiento
Verde
Territorios Verdes Climáticamente Inteligente

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	9
2	ESTRUCTURA DEL MODELO HIDROLÓGICO DE LA REGIÓN CARIBE OCCIDENTAL	11
1.1	TOPOLOGÍA DEL MODELO	13
1.1.1	DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO.	17
1.2	FORZAMIENTOS CLIMATICOS Y OTRAS VARIABLES DE ENTRADA	18
1.3	EVALUACIÓN DEL NIVEL DE AJUSTE DE MODELO HIDROLÓGICO EN LOS PERIODOS DE CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN.	21
1.4	ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD	25
3	RESULTADOS DEL MODELO SIMULACIÓN HIDROLÓGICA	32
3.1	DINÁMICA HÍDRICA MENSUAL Y ANUAL	32
3.2	OFERTA HÍDRICA SUPERFICIAL	33
4	DEMANDA HÍDRICA HISTÓRICA	35
4.1	DEMANDA SECTOR AGRÍCOLA	35
4.2	DEMANDA SECTOR PECUARIA	37
4.3	DEMANDA SECTOR AGUA POTABLE	38
5	ÍNDICES RELACIONADOS CON EL AGUA – PERIODO HISTÓRICO	42
5.1	ÍNDICE DE RETENCIÓN Y REGULACIÓN HÍDRICA – IRH	42
5.2	ÍNDICE DEL USO DEL AGUA – IUA	43
5.3	ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL DESABASTECIMIENTO HÍDRICO - IVH	46
6	CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN CARIBE OCCIDENTAL A PARTIR DEL AR6-IPCC	48
6.1	PROYECCIONES CLIMÁTICAS	49
6.2	RESULTADOS DE LA REPRESENTATIVIDAD LOCAL DE LOS GCM	57
6.3	PONDERADORES PARA ENSAMBLE HIDROLÓGICO	61
7	CONCLUSIONES	62

SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

ABW	Ancho de banda promedio
ADA	Amplitud de desviación promedio
AFD	Agence Française de Développement (Agencia Francesa para el Desarrollo)
AR6	Sixth Assessment Report (Sexto Informe de Evaluación)
CLC	Corine Land Cover
CRATIO	Tasa de contención
DDS	Dynamically Dimensioned Search (Búsqueda Dimensionada Dinámicamente)
ETP	Evapotranspiración Potencial
GCM	General Circulation Model (Modelo de Circulación General)
HRU	Hydrologic Response Unit (Unidades de Respuesta Hidrológica)
IDEAM	Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel Intergubernamental de Cambio Climático)
IRH	Índice de Retención y Regulación Hídrica
IUA	Índice del Uso del Agua
IVH	Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Superficial
KGE	Kling-Gupta Efficiency
Ks	Root Zone Conductivity (Conductividad de la zona radicular)
m ³ s ⁻¹	o Metros cúbicos por segundo
m ³ /s	
OHTS	Oferta Hídrica Total Superficial
P	Precipitación
PPI	Past Performance Index
SMM	Soil Moisture Method (Método de Humedad del Suelo)
SSP	Shared Socioeconomic Pathways (Trayectorias Socioeconómicas Compartidas)
UPA	Unidades de Producción Agropecuaria

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Representación esquemática del método de humedad de suelo de WEAP.	12
Figura 2. Estaciones de hidrológicas y red de drenaje (a). Cuencas delimitadas con sus respectivas áreas (b) en la región Caribe-Occidental.	14
Figura 3. Distribución de los caudales mínimos, máximos (a). Porcentajes registrados en las 12 estaciones ubicadas en la región Caribe-Occidental (b).	16
Figura 4. Vista esquemática de la topología del modelo construido a partir de la red de drenaje y los puntos de demanda (a), así como los niveles de información para las HRU (b) para región Caribe-Occidental.	17
Figura 5. Estructura supuestos clave región Caribe-Occidental.	18
Figura 6. Campos de precipitación media mensual multianual para el periodo línea base 1982-2022.	19
Figura 7. Campos de evapotranspiración potencial media mensual multianual para el periodo línea base 1982-2022.	20
Figura 8. Variación y tendencia de la P (gráfico superior) y la ETP (gráfico inferior) de la región Caribe-Occidental en el periodo histórico.	21
Figura 9. Representación gráfica usada para evaluar el desempeño del modelo (System-EFAS, 2022).	22
Figura 10. Clasificación espacial de las cuencas de modeladas en región Caribe-Occidental por KGE para el periodo de calibración (a) y distribución porcentual de las cuencas por categoría del KGE (b).	23
Figura 11. Clasificación espacial de las cuencas de modeladas en región Caribe-Occidental por KGE para el periodo de validación (a) y distribución porcentual de las cuencas por categoría del KGE (b).	25
Figura 12. Banda de confianza 95% del periodo de referencia y su comparación con caudales simulados – Año tipo 1984 – Estación 13017020	26
Figura 13. Gráfico de dispersión del parámetro ks frente a la función objetivo (KGE) en el proceso de calibración del modelo hidrológico de la región	31
Figura 14. OHTS condición hidrológica media	34
Figura 15. Demanda multisectorial: agrícola (Der. Sup.), doméstica (Der. Inf.), pecuaria (Izq. Sup.) y total (Izq. Inf.) en la región Boyacá-Santander	40
Figura 16. IRH calculado en las cuencas de la región Caribe Occidental	43
Figura 17. OHDS (Der.) y caudal ambiental (Izq.) en las cuencas de la región Caribe-Occidental para el periodo línea base	44
Figura 18. IUA de la región Caribe Occidental en el periodo histórico en condición hidrológica media	45
Figura 19. IVH de la región Caribe occidental en el periodo histórico en condición hidrológica media	47
Figura 20. Evolución de los cambios proyectados respecto al período 1984 – 2014 en la temperatura media, mínima y máxima, y precipitación total anuales para la región Caribe Occidental, a partir del AR6-IPCC.	50

Figura 21. Diagrama de violín de los cambios proyectados en la temperatura media, mínima y máxima anual y precipitación total anual para la región Caribe Occidental en el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, a partir del AR6-IPCC.	51
Figura 22. Cambio medio proyectado para la precipitación anual, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 - 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Caribe Occidental.	53
Figura 23. Cambio medio proyectado para la temperatura media, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Caribe Occidental.	54
Figura 24. Cambio medio proyectado para la temperatura mínima, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Caribe Occidental.	55
Figura 25. Cambio medio proyectado para la temperatura máxima, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Caribe Occidental.	56
Figura 26. Narrativa o relación entre cambios proyectados en temperatura promedio con los cambios proyectados en precipitación, temperatura mínima y temperatura máxima para la región Caribe Occidental en el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, a partir del AR6-IPCC.	57
Figura 27. Representatividad local de los GCM considerados, para la región Caribe Occidental.	59

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Descripción de parámetros del método de humedad de suelo.	13
Tabla 2. Índices para evaluar la incertidumbre en las simulaciones frente de banda de confianza de los caudales observados	29
Tabla 3. Caudales medios mensuales en puntos de control	32
Tabla 4. Relación entre demanda hídrica del sector agrícola y extensión territorial.	36
Tabla 5. Relación entre demanda hídrica del sector pecuario y extensión territorial	38
Tabla 6. Relación entre demanda hídrica del sector agua potable y extensión territorial.	39
Tabla 7. Relación entre Demanda Hídrica Total y Extensión Territorial	41
Tabla 8. Estadísticas de Área de Cuenca por Categoría IVH	48
Tabla 9. Síntesis de las proyecciones en temperatura y precipitación promedio para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Caribe Occidental.	52
Tabla 10. Resumen de las métricas consideradas para cuantificar la representatividad local de los GCM, para la región Caribe Occidental.	59
Tabla 11. Ponderadores para el ensamble hidrológico de cada escenario, para la región Caribe Occidental.	61

1 INTRODUCCIÓN

El Fondo Acción ha recibido de la *Agence Française de Développement* (AFD) fondos para financiar el costo total del Proyecto “Apoyo a la implementación de paisajes rurales climáticamente inteligentes en Colombia” (Acuerdo de Financiamiento CCO 1043.04 L). El Fondo Acción se propuso utilizar parte de estos fondos para efectuar Estudios Regionales de impacto del Cambio Climático a 2050 y en virtud de esto se desarrolló el proceso de contratación para el cual se suscribió el contrato No. 239 del año 2023 con JOINT-VENTURE CAEM-SEI.

CAEM fue creada en 1983 como entidad sin ánimo de lucro y filial de la Cámara de Comercio de Bogotá para atender las necesidades ambientales de la región y de los empresarios. Como entidad ha tenido un compromiso por construir un mejor entorno y a promover la gestión ambiental empresarial en el territorio. Desde 1985 ha fortalecido sus líneas de acción con la restauración de ecosistemas ambientales, que ha convertido a CAEM en un aliado importante de las autoridades ambientales para llevar a cabo proyectos de gestión ambiental empresarial y trabajando con importantes organizaciones internacionales en temas de relevancia y actualidad ambiental, tales como cambio climático, economía circular, huella hídrica y de carbono, eficiencia energética y contaminantes de vida corta, entre otros.

SEI es una organización internacional de investigación y políticas sin fines de lucro creada en 1978, que aborda los desafíos ambientales y de desarrollo. Las actividades incluyen la evaluación y el desarrollo de tecnologías, políticas, metodologías y estrategias de gestión ambiental relacionadas para un desarrollo ambientalmente sostenible de la sociedad. Lo anterior, se ha logrado por medio de la conexión entre la ciencia y la toma de decisiones para desarrollar soluciones para un futuro sostenible para todos. Uno de los grupos de trabajo de SEI Latinoamérica, que busca avanzar en soluciones hacia su manejo sostenible y seguro, es el grupo agua desarrollando herramientas y metodologías que apunten a mejorar la toma de decisiones.

Tanto para CAEM como SEI la participación de las partes interesadas está en el centro de nuestros esfuerzos por crear capacidades, fortalecer las instituciones y equipar a los socios para el cambio a largo plazo. Como socios en el marco del contrato No. 239 de 2023 generamos conocimientos y hallazgos accesibles para los tomadores de decisiones y la sociedad civil.

El presente documento hace referencia al **Producto B3 – Caribe occidental construcción de modelos hidrológicos para las cuencas de las regiones priorizadas con análisis de sensibilidad, calibración y validación, escenarios de cambio climático y cálculo de principales indicadores relacionados con el agua**. El documento hace referencia específica a las actividades relacionadas en el contrato N° 239 del año 2023 entre Fondo Acción y JOINT VENTURE CAEM-SEI, principalmente los siguientes temas: topología del modelo, resultado de calibración y validación, balance hídrico, demanda histórica, definición de escenarios de cambio climático e índices de dinámica hídrica en el periodo histórico.¹

¹ Gráficos, tablas y análisis realizados en el presente producto son autoria de la Union temporal entre CAEM-SEI en el marco del contrato No. 239 del año 2023 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PAISAJES RURALES CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTES EN COLOMBIA, de lo contrario se realiza la respectiva cita y referencia.

2 ESTRUCTURA DEL MODELO HIDROLÓGICO DE LA REGIÓN CARIBE OCCIDENTAL

WEAP, desarrollado por el Stockholm Environment Institute (SEI), es un modelo de planeamiento integrado del recurso hídrico, que se utiliza para representar las condiciones actuales y futuras del agua una amplia gama de demandas y opciones de suministro para equilibrar los objetivos ambientales y de desarrollo (www.weap.org).

WEAP es una plataforma computacional basada en SIG para la modelación integrada de los factores biofísicos y socioeconómicos que determinan la disponibilidad espacial y temporal de agua en una cuenca (Yates, 2005). Los factores relacionados con el sistema bio-físico, son los que determinan la oferta de agua y su movimiento a través de una cuenca, es decir, el clima, la topografía, cobertura vegetal, la hidrología de aguas superficiales y subterráneas y los suelos. Los factores relacionados con el sistema socioeconómico están asociados principalmente a la demanda de agua y determinan cómo se almacena, asigna y entrega el agua disponible, dentro y/o entre cuencas hidrográficas.

Una de las cualidades de WEAP es la posibilidad de incluir la diversidad de componentes de un sistema de recursos hídricos, tales como estructuras (p.e. regulación, desviación y asignación), y a diferentes tipos de usuarios y demandas (p.e. domésticos, industriales, agrícolas, hidroenergía, caudales ambientales) (Yates, 2005). Esto permite modelar y analizar cómo configuraciones específicas de infraestructura, reglas de operación y prioridades de asignación de agua a los diferentes usuarios, identificando componentes de interés para la adecuada gestión del recurso hídrico como la oferta hídrica, las demandas, la calidad del agua y la vulnerabilidad, a lo largo de una cuenca.

De acuerdo con la información compilada en WEAP, es posible tomar otras decisiones como:

- Analizar impactos asociados a cambios en las coberturas vegetales y usos del suelo.
- Analizar escenarios alternativos del clima.
- Analizar el crecimiento y localización de actividades económicas hidro-dependientes: navegación, hidro-energía, riego.
- Comparar reglas de funcionamiento de embalses y requisitos de caudales ambientales.
- Comparar reglamentación de corrientes.
- Analizar el impacto de asignación y/ o ampliación de concesiones de agua en ríos principales o en cierres de microcuencas.

- Estimación de otros índices complementarios como, por ejemplo, Índice de Uso del Agua-UIA, Índice de Retención y Regulación Hídrica y Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Superficial-IVH.

Para la representación del balance hídrico en las unidades hidrológicas de WEAP se consideró el método de humedad de suelo (SMM por sus siglas en inglés). Este método calcula el balance hídrico como una respuesta a forzantes climáticas y a la caracterización del sistema físico. En la siguiente figura se muestra una representación esquemática del método y los flujos asociados.

Figura 1. Representación esquemática del método de humedad de suelo de WEAP.

Fuente: (<https://www.weap21.org/>, s.f.).

El método de humedad de suelo subdivide verticalmente la unidad hidrológica en 2 baldes: el primer balde o balde superior representa la zona radicular y el segundo balde o balde inferior representa la zona profunda. En el balde superior del suelo, WEAP simula la evapotranspiración, la escoorrentía superficial e interflujo, cambios en la humedad del suelo y la percolación a partir de la precipitación, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y fracción nubosa. En el balde inferior, WEAP calcula el flujo base o flujo subterráneo hacia el sistema superficial en función de la humedad de la zona profunda. Este método permite evaluar el impacto de cambios en la cobertura y uso de la tierra, además de cambios en las condiciones climáticas.

Es importante mencionar que el método de humedad de suelo es un modelo cuasi-físico que representa los procesos físicos a partir de ecuaciones paramétricas, por lo que la caracterización del medio físico no responde directo a parámetros medidos en el suelo, sino

que a partir de parámetros que relacionan las características propias del suelo y los flujos de agua a través de estos (Yates, 2005).

El uso del método de humedad de suelo requiere de la caracterización de los parámetros presentados en la Tabla 1 para cada una de las subdivisiones de área.

Tabla 1. Descripción de parámetros del método de humedad de suelo.

Parámetro	Descripción
K_c	Coefficiente de cultivo (sin unidades). Factor de corrección de la evapotranspiración de referencia, el cual multiplica la evapotranspiración referencia (ET_{ref}), calculada con la ecuación de Penman-Monteith, para calcular la evapotranspiración potencial (ETP) para un cultivo particular. Su valor depende principalmente del tipo de cobertura del suelo y su etapa de desarrollo.
S_{wc}	Capacidad de almacenamiento del primer balde (sin unidades). Altura de agua que es capaz de almacenar el primer balde del método de humedad de suelo. Su valor depende principalmente del tipo de suelo.
D_w	Capacidad del almacenamiento del segundo balde (longitud). Altura de agua que es capaz de almacenar el segundo balde del método de humedad de suelo. Se estima un único valor para el área de la cuenca asumiendo un solo reservorio horizontal subterráneo. Su valor depende principalmente de la caracterización geológica.
RFF	Factor de resistencia a la escorrentía (sin unidades). Factor que controla la respuesta de la escorrentía superficial acorde con las características fisiográficas de la cuenca como la vegetación, pendiente, pedregosidad, entre otras. Para valores altos del parámetro hay bajas tasas de escorrentía y para valores bajos hay altas tasas de escorrentía. Su valor depende principalmente de la cobertura del suelo y la pendiente de este.
K_s	Conductividad del primer balde (longitud/tiempo). Indica el flujo subsuperficial máximo de agua que puede transmitir el suelo cuando se encuentra completamente saturado, es decir, su objetivo es caracterizar la capacidad del suelo para transmitir agua. Su valor depende principalmente del tipo de suelo.
K_D	Conductividad del segundo balde (longitud/tiempo). Indica el flujo profundo máximo que puede transmitir la zona profunda cuando está al 100% de su capacidad de almacenamiento. Su valor depende principalmente de las características geológicas.
f	Dirección preferente de flujo del balde 1 (sin unidades). Indica el fraccionamiento del flujo desde el primer balde. Toma valores entre 0 y 1, donde 1 significa que el flujo es 100% horizontal (solo interflujo), 0 significa que el flujo es 100% vertical (solo percolación). Su valor depende principalmente de la cobertura de suelo y la pendiente de este.
Z_1, Z_2	Son la condición inicial de la saturación del balde superior e inferior. En general es un parámetro que se ajusta hasta encontrar un equilibrio con las condiciones climáticas y de flujo en los primeros períodos de simulación.

1.1 TOPOLOGÍA DEL MODELO

La estructura del modelo hidrológico WEAP se basa en la definición de las unidades de respuesta hidrológica (HRU, por sus siglas en inglés), las cuales son configuradas en cuatro niveles de la siguiente manera:

Primer y Segundo Nivel-Cuencas y Municipios. Las cuencas se definieron utilizando el modelo de elevación digital (DEM, por sus siglas en inglés) FABDEM, con una resolución de 30 m, el cual ofrece una representación más precisa del terreno al eliminar los efectos de edificios y árboles presentes en el DEM Copernicus GLO 30 m. Los datos están disponibles con un espaciado de cuadrícula de 1 segundo de arco (aproximadamente 30 m en el ecuador) para el globo. A partir del DEM, se calculan las direcciones de flujo y el flujo acumulado para delimitar las cuencas, considerando como premisa para su configuración la distribución de los 25 municipios y la ubicación de las 12 estaciones de caudal que cumplen con criterios de homogeneidad. La serie de tiempo recopilada para todas las estaciones va de 1982 a 2022.

Es importante señalar que la región cuenta con la central hidroeléctrica Urrao, ubicada al sur, la cual modifica aguas abajo el flujo del río Sinú donde se ubican todas las estaciones a calibrar. La distribución las estaciones seleccionadas y las 28 cuencas delimitadas se observan en la siguiente figura.

Figura 2. Estaciones de hidrológicas y red de drenaje (a). Cuencas delimitadas con sus respectivas áreas (b) en la región Caribe-Occidental.

El análisis de las estaciones de caudal utilizadas para la calibración del modelo hidrológico en la región revela que, a lo largo de los 40 años evaluados los caudales máximos oscilan entre 689.3

m^3s^{-1} en la estación 13077030-Palma Central y $1528 m^3s^{-1}$ en la estación 13017010-La Despensa. De igual forma, frente a los caudales mínimos de las estaciones analizadas se evidencia que los valores oscilan desde $10.8 m^3s^{-1}$ hasta $44.2 m^3s^{-1}$, siendo este último el valor registrado en la estación 13047030-Tierra Alta. Las estaciones no registras caudales inferiores a $10 m^3s^{-1}$, ya que todas están ubicadas sobre el río Sinú, el más importante de la región.

Otro aspecto relevante para destacar es que las estaciones que aportan más del 12 % del flujo total acumulado de la región están ubicados en los principales ríos. Entre ellos, se encuentra la estación 13067020 (Montería) ubicada en la ciudad de Montería con un 15.47 %, y la estación 13077060 (Cotoca Abajo) situada en el municipio de Loricá con un 14.43 %, las cuales se encuentran en la parte baja de la región.

La siguiente figura ilustra el comportamiento de los caudales registrados en la región durante el período comprendido entre 1982 y 2022.

a

b

Figura 3. Distribución de los caudales mínimos, máximos (a). Porcentajes registrados en las 12 estaciones ubicadas en la región Caribe-Occidental (b).

Lo anterior destaca la importancia del río Sinú como un sistema de gran caudal que rige el sistema hidrológico dentro de la región, con diferencias en su comportamiento a lo largo de su curso, situación que es influenciada por factores antrópicos, geomorfológicos y climáticos.

Tercer y Cuarto Nivel - Suelos y Coberturas. Para determinar las áreas según el tipo de suelo y cobertura, se utilizan los siguientes productos: Corine Land Cover (CLC) 2018, que proporciona datos sobre el tipo de suelo, y las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA), que definen las áreas de los cultivos.

Las coberturas se clasifican en cuatro categorías principales: Uso de Suelo No Agrícola, Uso Agrícola, Otros y los cultivos priorizados, que incluyen maíz, plátano y yuca.

Los tipos de suelo presentes en la región se clasifican de la siguiente manera:

- CMe: Eutric Cambisols.
- ACh: Haplic Acrisols.
- FLd: Dystric Flluvisol.
- CMu: Humic Cambisols.
- CMo: Ferralic Cambisols.

En resumen, la subdivisión de cada unidad hidrológica siguió la siguiente jerarquía:

Nivel 1: Cuenca.

Nivel 2: Municipio.

Nivel 3. Tipo de suelo.

Nivel 4: Tipo de Cobertura.

Al combinar los 4 niveles, la subdivisión para la región Caribe-Occidental resultó en 647 combinaciones. A modo de ejemplo, la Figura 4 muestra la estructura interna en WEAP y las subdivisiones por nivel de la unidad hidrológica C01. En el archivo “COC_Areas_HRU_WEAP.xlsx” que acompaña a este informe en el Anexo I, se encuentran el detalle para la totalidad de unidades hidrológicas incorporadas en el modelo.

Los elementos que conforman el modelo se observan en la siguiente figura, donde los nodos de color verde representan las HRU (Catchment). Los balances hídricos se ejecutan a nivel de cada unidad, resultando en el cálculo de la evapotranspiración, escurrimiento, infiltración, entre otros, y posteriormente se integran a través de la red de drenaje como líneas celestes (River). Por lo tanto, es posible establecer los efectos acumulativos de intervenciones ubicadas aguas arriba

en cualquier punto de la cuenca. Dentro de las unidades hidrológicas es posible caracterizar las condiciones climáticas, de cobertura y usos de la tierra, entre otras variables hidroclimatológicas relacionadas con las HRU (y sus niveles de información).

Figura 4. Vista esquemática de la topología del modelo construido a partir de la red de drenaje y los puntos de demanda (a), así como los niveles de información para las HRU (b) para región Caribe-Occidental.

1.1.1 DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO.

Los parámetros del modelo se definen a partir del método de humedad de suelo (Tabla 1) y son establecidas como variables globales, lo que permite realizar modificaciones sin necesidad de ajustar cada unidad hidrológica de manera individual. En la estructura WEAP se configuran como Supuestos Claves de WEAP (o Key Assumptions en inglés), que corresponden a valores predefinidos para distintos parámetros del método de humedad de suelo. Estas variables facilitan la desagregación de los valores según factores específicos que influyen en el modelo, garantizando una representación más precisa de los procesos hidrológicos.

Al respecto, el coeficiente de cultivos (K_c), el factor de resistencia a la escorrentía (RRF) y la dirección preferencial de flujo (F) están relacionados con los tres cultivos priorizados (maíz, plátano y yuca), así como con otras actividades agrícolas y usos no agrícolas. Por otro lado, los parámetros K_s y SWC están asociados específicamente con las características del tipo de suelo. Este enfoque de parametrización es fundamental, ya que permite calibrar los parámetros del modelo de manera práctica y eficiente, asegurando una representación coherente de los procesos hidrológicos. Además, facilita la incorporación de la similitud espacial en el análisis,

integrando la información de las distintas capas de datos y mejorando la precisión en la modelación.

En la siguiente figura se observan los Key Assumptions configurados para la cuenca C01, donde se puede evidenciar que la estructura jerárquica inicia con los parámetros Kc, RRF y f seguido de Ks y SWC. Además, en la parte inferior aparecen las variables Dw y Kd, que representen parámetros adicionales dentro del modelo.

Figura 5. Estructura supuestos clave región Caribe-Occidental.

1.2 FORZAMIENTOS CLIMATICOS Y OTRAS VARIABLES DE ENTRADA

Para representar los procesos de lluvia-escorrentía el modelo hidrológico dentro de WEAP requiere dos forzantes hidroclimáticos: la precipitación (P) y la evapotranspiración potencial (ETP) como las variables de entrada. Así que se utilizaron los campos de P y ETP mensuales presentados en el entregable Producto B-2_Hidroclimatología.

El comportamiento de la EPT y P mensual multianual y la serie de tiempo para los 40 años de análisis se observa en las siguientes figuras. Con respecto a la precipitación, se puede identificar un patrón monomodal, con picos notables en los meses de mayo, junio y julio, alcanzando valores máximos de hasta 487 mm mes⁻¹ al sur de la región (Figura 6). La ETP revela, un incremento en el sector norte, con valores que oscilan entre 120 mm mes⁻¹ y 130 mm mes⁻¹. En contraste, en el sector sur, la ETP presenta valores inferiores a 100 mm mes⁻¹ (Figura 7).

Figura 6. Campos de precipitación media mensual multianual para el periodo línea base 1982-2022.

Figura 7. Campos de evapotranspiración potencial media mensual multianual para el periodo línea base 1982-2022.

En la Figura 8, se observan la variación mensual de la P (gráfica superior) y ETP (grafica inferior) a lo largo del periodo histórico o línea base. Los colores con transparencia reflejan la serie en bruto del promedio de la región Caribe-Occidental de las dos variables de análisis, mientras que las líneas de color azul y verde sin transparencia son la media móvil con una ventana de 24 meses. Las líneas punteadas de color amarillo son la tendencia lineal de las variables evaluadas.

Los resultados reflejan que en la P presenta una tendencia de tipo leve ascendente, con un p-valor de 0.51, lo que indica que no existe evidencia estadísticamente significativa para afirmar que la precipitación está aumentando, ya que es mayor a 0.05. Los valores máximos de precipitación en esta región se registran en los años 1988, 1999, 2010 y 2018, mientras que los períodos críticos ocurrieron en 1992, 1997, 2009 y 2016.

El análisis de la serie de Evapotranspiración Potencial (ETP) a lo largo de los 40 años evaluados muestra una tendencia ascendente, con un p-valor de 0.0079, lo que indica la suficiente evidencia estadística para concluir que el aumento es significativo. Los valores máximos se registran en los años 1987 y 1998, mientras que los valores más bajos ocurren en 1983 y 2000 como se observa a continuación.

Figura 8. Variación y tendencia de la P (gráfico superior) y la ETP (gráfico inferior) de la región Caribe-Occidental en el periodo histórico.

1.3 EVALUACIÓN DEL NIVEL DE AJUSTE DE MODELO HIDROLÓGICO EN LOS PERIODOS DE CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN.

Para evaluar el desempeño del modelo hidrológico, se emplea la herramienta Optimization Software Toolkit for Research Involving Computational Heuristics-OSTRICH, (Matott, 2005), que integra diversos algoritmos de optimización como el Dynamically Dimensioned Search (DDS). Este algoritmo es muy útil para problemas de optimización computacionalmente costosos, como la calibración de modelos de cuencas hidrográficas distribuidas o semidistribuidas. El rendimiento de DDS se compara con el algoritmo de evolución compleja aleatoria para múltiples funciones de prueba de optimización (Bryan A. Tolson, 2007). A través de una sencilla parametrización, DDS permite calibrar de forma automática los parámetros del modelo

hidrológico a través de un proceso de optimización y búsqueda global, con el objetivo de minimizar la función objetivo.

En el proceso de calibración, la función objetivo utilizada es el Kling-Gupta Efficiency (KGE), un indicador que compara las series de tiempo simuladas con las observadas. El KGE evalúa el desempeño del modelo considerando tres aspectos clave: correlación, sesgo y variabilidad, proporcionando así una medida integral de ajuste (Gupta, 2009).

A continuación, se presentan los rangos de KGE utilizados que definen si el desempeño del modelo hidrológico es insatisfactorio, aceptable, satisfactorio, bueno y muy bueno, conforme lo define el European Flood Awareness System-EFAS (Gupta, 2009).

Figura 9. Representación gráfica usada para evaluar el desempeño del modelo (System-EFAS, 2022).

El proceso de modelación hidrológica cubrió el período 1982-2022 que a su vez dividió en distintas etapas con sus respectivos períodos para asegurar la robustez y precisión del modelo. Inicialmente, se estableció un **período de calentamiento** que abarcó los cinco (5) primeros años de la serie observada en cada estación hidrológica. Este período inicial es crucial para que el modelo se estabilice y ajuste sus condiciones iniciales antes de la calibración. Posteriormente, se definió el **período de calibración**, que comprendió el resto de los años disponibles en la serie de datos de cada estación (por ejemplo, de 1987 a 2017), una vez excluidos tanto el período de calentamiento como el de validación. Durante esta fase, se ajustaron los parámetros del modelo para minimizar las diferencias entre los valores simulados y los observados. Finalmente, se reservó un **período de validación** que cubrió los cinco (5) últimos años de la serie observada de cada estación, es decir desde el año 2018 hasta 2022. Este período final, se utilizó para evaluar la capacidad predictiva del modelo en un conjunto de datos independiente, es decir,

datos que no se utilizaron ni en el calentamiento ni en la calibración, proporcionando así una medida objetiva del rendimiento y la fiabilidad del modelo hidrológico desarrollado.

A continuación, se presentan los resultados de la función objetivo (KGE) para cada cuenca calibrada y validada de la región Caribe-Occidental. De la 10, se observa que la mayoría de las cuencas presentan valores de KGE entre 0.8 y 1.0 durante el periodo de calibración (tonos azul oscuro y morado). Estas cuencas corresponden al 100 % del total, lo que indica que el desempeño del modelo en la simulación del caudal varía de bueno a muy bueno. Cabe destacar que no se identifican cuencas dentro del rango insatisfactorio o aceptable (0.0 - 0.4), lo cual es un resultado positivo, ya que sugiere un alto nivel de desempeño en todas las cuencas analizadas.

En términos generales, la calibración en esta región muestra resultados favorables, evidenciando que el modelo tiene una buena a muy buena capacidad para reproducir los caudales observados en el río Sinú durante el período de estudio.

Figura 10. Clasificación espacial de las cuencas de modeladas en región Caribe-Occidental por KGE para el periodo de calibración (a) y distribución porcentual de las cuencas por categoría del KGE (b).

En la etapa de validación, se observa que la mayoría de las cuencas presentan valores de KGE entre 0.4 y 0.8 (tonos de azul medio a oscuro), lo que representa el 85 % del total, lo que indica que el desempeño del modelo en la simulación de los caudales observados varía de satisfactorio a muy bueno, como muestra en las Figura 11 y Figura 9. Sin embargo, hay varias cuencas con valores de KGE entre 0.0 y 0.4 (tonos de gris a azul claro), ubicadas principalmente en el sector nor-occidente (cuencas C12, C09, C08, C06, C04, C02 y C03 ubicadas entre Tierralta y San Antero). Esto sugiere una menor precisión en la simulación para estas áreas, lo que podría deberse a factores como la variabilidad hidrológica debido a dinámicas complejas, errores en la parametrización o limitaciones en la calidad de los datos de entrada debido a ausencia de estaciones.

En conclusión, al comparar la calibración con la validación, se evidencia una ligera disminución en el desempeño del modelo en algunas cuencas, lo cual es un comportamiento esperado en procesos de modelación hidrológica. No obstante, el modelo sigue mostrando una buena capacidad predictiva en la mayoría de la región, con un KGE superior a 0.4 en una gran cantidad de cuencas, lo que indica una satisfactoria a muy buena representación del comportamiento hidrológico en el periodo de validación.

Figura 11. Clasificación espacial de las cuencas de modeladas en región Caribe-Occidental por KGE para el periodo de validación (a) y distribución porcentual de las cuencas por categoría del KGE (b).

1.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad e incertidumbre de los modelos hidrológicos es un paso muy importante que permite calcular el límite de precisión de los resultados, determinar la confiabilidad de éste y el rango de validez de las simulaciones para los periodos de evaluación.

Como parte de la evaluación de la incertidumbre en la variable caudal, se estimó la banda de confianza (del 95 %) de los datos históricos mensuales a partir de sus datos diarios por medio

de la remuestreo o Bootstrapping² (Hernández-Abreu & Martínez-Pérez, 2012). La Figura 12, muestra la variación del caudal en la estación 13017020 durante el año 1984. Se observa una marcada variación estacional, con los mayores caudales (observados) en agosto y septiembre, lo que sugiere eventos de precipitación intensa o con mayores volúmenes en esos meses. La línea punteada representa el caudal simulado obtenido del modelo hidrológico WEAP, mientras que el área sombreada en color azul muestra el rango de confianza (percentiles 5 % a 95 %) de los observados a nivel mensual. En general, el caudal simulado se mantiene dentro de este rango observado, sugiriendo que el modelo captura razonablemente la dinámica hidrológica, aunque tiende a estar más cerca del límite inferior del rango. Sin embargo, la banda de confianza es más amplia en los meses de mayor caudal, lo que implica una mayor incertidumbre del modelo en estos períodos y una mayor sensibilidad a cambios en sus parámetros.

Figura 12. Banda de confianza 95% del periodo de referencia y su comparación con caudales simulados – Año tipo 1984 – Estación 13017020

² Bootstrapping: consiste en generar muestras de tamaño n para obtener la función de distribución de las medias (u otro estadístico) de todas las muestras generadas. El procedimiento de bootstrap es un método que estima la distribución de muestreo al tomar múltiples muestras con reemplazo de una sola muestra aleatoria. Estas nuevas muestras se denominan muestras repetidas o bootstrap. Cada muestra tiene el mismo tamaño que la muestra original. Es así como las muestras repetidas de esta muestra original representan lo que obtendríamos si tomáramos muchas muestras de la población.

Para poder estimar, de una forma más objetiva la relación entre la simulación hidrológica y la banda de confianza de los datos observados, se implementó el enfoque desarrollado por Xiong et al. (2009). Estos autores propusieron diversos índices para evaluar los intervalos de incertidumbre de las predicciones frente a los observados. Con base en esta aproximación, pero de forma opuesta se evalúa el intervalo observado en relación con lo simulado donde por medio de tres índices se estima, la razón entre el número de caudales simulados envueltos por los límites de observados y los otros dos índices que abordan el grado de simetría de los límites de observados con respecto al hidrograma de los caudales simulados. A continuación, se describen los tres índices o métricas claves destinadas a examinar dichos intervalos:

- Tasa de contención (CRATIO).

La tasa de contención se utiliza para evaluar la calidad del intervalo de incertidumbre. Se define como el porcentaje de datos observados que están contenidos dentro del intervalo de predicción.

- Ancho de banda promedio (ABW).

Considere:

$$ABW = \frac{1}{T} \cdot \sum_{t=1}^T (q_u^t - q_l^t)$$

donde q_u^t y q_l^t son los límites superior e inferior de la predicción en el tiempo t. El ancho de banda promedio (ABW) es un índice que mide la magnitud general del intervalo de incertidumbre estimado.

- Amplitud de desviación promedio (ADA).

La amplitud de desviación promedio es un índice para cuantificar la diferencia promedio entre la curva de los puntos medios de los límites de predicción y el hidrograma observado. Se define como:

$$ADA = \frac{1}{T} \cdot \sum_{t=1}^T \left| \frac{1}{2} (q_u^t - q_l^t) - Q_{obs}^t \right|$$

donde Q_{obs}^t es la descarga observada en el tiempo t.

Los resultados de la implementación de las tres métricas evaluadas para el periodo de calibración de presentan en la **Tabla 2**. El CRATIO ideal inalcanzable es 100%, lo que indicaría que todo el hidrograma de caudal simulado se encuentra dentro de la banda formada por las trayectorias de los límites de observación inferior y superior. Los resultados de este índice fueron clasificados por en cuartiles (Bajo, Medio-Bajo, Medio-Alto, Alto). Los resultados revelan una tendencia general a la subestimación y sobreestimación por igual en las estaciones empleadas. Los anterior revela que gran parte de los caudales simulados tiende a estar más próximos al límite inferior de la banda de confianza observada. La clasificación del CRATIO permite identificar qué estaciones tienen un ajuste más preciso en función del porcentaje de datos observados cubiertos por los intervalos de las observaciones.

El índice ABW muestra una variabilidad considerable en el ancho de la banda de confianza observada. Se evidencia que el 50 % de las estaciones presentan valores superiores a 92 m³/s, mientras que el 25 % de las estaciones reporta valores menores a 48.36 m³/s. Esto indica que en algunas estaciones hay una mayor dispersión en los valores de caudal observados, lo que podría reflejar una mayor incertidumbre en la modelación. Por otro lado, el índice ADA muestra que la mayoría de las estaciones presentan valores negativos, lo que indica una tendencia a la subestimación en la mayoría de los casos. Sin embargo, hay estaciones con valores positivos de ADA, lo que indica una sobreestimación del caudal en comparación con la banda de confianza observada. En términos de asimetría (ABW/ADA), se observa que las estaciones con mayores anchos de banda presentan subestimaciones menores, con asimetrías que oscilan entre -12 % y -41 %. En contraste, las estaciones con menor ABW presentan asimetrías más pronunciadas, con valores de hasta -53 %, lo que sugiere que las subestimaciones son más críticas en estaciones con menor ancho de banda. El análisis de los valores de CRATIO indica que hay una distribución equilibrada entre estaciones con estimaciones bajas, medio-bajas, medio-altas y altas. Esto sugiere que la incertidumbre en las simulaciones varía significativamente según la estación, lo que resalta la necesidad de ajustes específicos para mejorar la precisión del modelo en diferentes condiciones hidrológicas.

En conclusión, este análisis proporciona información clave para la calibración del modelo hidrológico, destacando la importancia de considerar tanto el ancho de la banda de confianza (ABW) como la asimetría de las simulaciones (ADA/ABW) para mejorar la representación de los caudales observados y reducir la incertidumbre en las simulaciones.

Tabla 2. Índices para evaluar la incertidumbre en las simulaciones frente de banda de confianza de los caudales observados

ESTACIÓN	CRATIO [%]	ABW [m ³ s ⁻¹]	ADA [m ³ s ⁻¹]	ASIMETRÍA [%]	ESTIMACIÓN	UMBRAL PARA EL CRATIO
13017010	24.32	65.03	60.01	92%	Sobreestimación	Bajo
13017020	33.50	48.33	12.85	27%	Sobreestimación	Medio-Alto
13037040	26.05	97.94	-17.84	-18%	Subestimación	Medio-Bajo
13047030	30.62	115.03	13.39	12%	Sobreestimación	Medio-Bajo
13047040	34.98	113.92	-35.95	-32%	Subestimación	Alto
13047050	31.11	99.43	3.36	3%	Sobreestimación	Medio-Alto
13057010	27.67	92.44	-17.12	-19%	Subestimación	Medio-Bajo
13067020	31.02	86.01	-35.44	-41%	Subestimación	Medio-Alto
13067030	37.24	103.67	-13.22	-13%	Subestimación	Alto
13077060	15.34	48.38	-25.71	-53%	Subestimación	Bajo

"Bajo"	Si el valor de CRatio está en el primer cuartil
"Medio-Bajo"	Si el valor de CRatio está entre el primer y segundo cuartil.
"Medio-Alto"	Si el valor de CRatio está entre el segundo y tercer cuartil.
"Alto"	Si el valor de CRatio está en el cuarto cuartil.

La Figura 13, muestra la relación entre el parámetro **Root Zone Conductivity (Ks)** y la métrica **1-KGE**, donde cada punto representa una simulación, y los íconos destacados (de colores) corresponden a los valores óptimos obtenidos en la calibración con el algoritmo **DDS**. En total, se realizaron **50 corridas** de calibración, y cada conjunto de puntos tiene un tono similar para indicar su pertenencia a una misma corrida. La nube de puntos en negro y gris representa la variabilidad de todas las simulaciones, observándose una mayor densidad en la parte inferior del gráfico. Esto indica que muchas simulaciones presentan valores bajos de **Ks** y de **1-KGE**.

Al analizar la relación entre **Ks** y **1-KGE**, no se observa una tendencia lineal clara, ya que los puntos están bastante dispersos. Sin embargo, los valores óptimos obtenidos de la calibración tienden a agruparse en la parte inferior del gráfico, en un rango de **1-KGE** entre **0.1 y 0.3**, lo que sugiere que los mejores ajustes tienen menor error, esto refuerza la idea de que el algoritmo **DDS** pudo identificar configuraciones más adecuadas para la simulación, reduciendo el error dentro de este rango. Sin embargo, la dispersión de los puntos indica que aún hay una gran variabilidad en la relación entre **Ks** y la métrica. Además, estos valores óptimos se concentran mayormente en valores de **Ks** entre **50 y 87.5**, lo que podría indicar que este rango de **Ks** es más representativo de las características del suelo en la cuenca modelada.

En cuanto al comportamiento de los diferentes tipos de suelo, cada uno está representado por un ícono distinto en la leyenda. Se observa que los suelos **ACh**, **CMo**, **CMu** y **FLd** tienen varios valores óptimos en la parte baja del gráfico, lo que indica que estos suelos fueron mejor representados por los parámetros calibrados. Esto sugiere que los valores óptimos de **Ks** obtenidos para estos suelos están dentro de un rango coherente con su dinámica hidrológica, facilitando una mejor simulación en comparación con otros tipos de suelo. Por otro lado, los suelos **CMd** muestran una mayor dispersión en **Ks** y valores de **1-KGE** más altos en comparación con otros suelos, lo que sugiere que podrían requerir ajustes adicionales para mejorar su representación en el modelo.

Desde el punto de vista de la calibración, el algoritmo **DDS** logró encontrar combinaciones de **Ks** que producen buenos ajustes en la simulación, pero la gran variabilidad en los valores de **1-KGE** indica que el espacio de búsqueda de parámetros es amplio y que muchas combinaciones generan errores elevados. Esto sugiere que el modelo podría beneficiarse de restricciones adicionales en el proceso de calibración o de un análisis más detallado de la sensibilidad de **Ks** dentro del modelo.

Aunque no hay una relación clara entre **Ks** y **1-KGE**, los valores óptimos tienden a agruparse en un rango de **Ks** entre **50** y **87.5**. Los suelos **ACh**, **CMo**, **CMu** y **FLd** mostraron mejores ajustes, mientras que **CMd** parecen ser más problemáticos. Finalmente, aunque **DDS** logró encontrar valores óptimos de calibración, la dispersión en los resultados sugiere que aún podría haber mejoras en la parametrización del modelo o en la exploración del espacio de búsqueda.

Relación entre Valores y Métrica

Figura 13. Gráfico de dispersión del parámetro ks frente a la función objetivo (KGE) en el proceso de calibración del modelo hidrológico de la región

3 RESULTADOS DEL MODELO SIMULACIÓN HIDROLÓGICA

3.1 DINÁMICA HÍDRICA MENSUAL Y ANUAL

A partir de los resultados de la modelación hidrológica, se obtuvieron series de caudales mensuales para el periodo 1982 – 2022 en cada una de las unidades hidrográficas delimitadas para la región Caribe Occidental. Con base en dichas series se realizó la caracterización del régimen mensual multianual y se estimó el caudal promedio anual en cada uno de los puntos de control tal como se presenta en la Tabla 3.

Tabla 3. Caudales medios mensuales en puntos de control

Estación	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	anual
13017010	77.38	73.15	79.87	155.20	282.10	301.69	291.69	304.78	295.80	288.45	230.06	137.50	209.81
13017020	73.33	69.21	73.81	141.56	260.83	280.08	271.22	283.88	276.56	270.19	216.64	129.29	195.55
13037040	128.59	119.00	139.37	282.04	492.92	519.81	497.48	517.01	502.65	487.26	390.93	242.70	359.98
13047030	131.00	121.41	141.45	284.21	495.26	522.62	500.67	520.68	506.62	491.02	394.34	245.51	362.90
13047040	123.56	114.01	135.27	278.08	488.95	515.01	492.10	510.92	496.04	480.92	384.82	237.19	354.74
13047050	122.27	113.08	134.26	275.64	481.52	504.72	482.67	501.41	487.60	473.46	379.71	234.19	349.21
13057010	138.22	128.21	146.89	289.58	500.94	529.29	507.91	529.05	516.05	500.46	403.83	253.61	370.34
13067020	154.96	143.78	159.21	301.62	513.75	544.86	525.35	549.77	539.73	524.36	426.42	272.48	388.02
13067030	154.12	143.00	158.60	301.06	513.19	544.23	524.66	548.99	538.82	523.40	425.44	271.58	387.26
13077010	161.49	149.93	164.16	306.49	519.10	551.17	532.49	558.14	549.28	533.74	435.49	279.72	395.10
13077030	162.88	151.05	164.94	307.20	519.91	552.21	533.68	559.56	551.02	535.59	437.40	281.31	396.40
13077060	179.18	164.76	174.81	316.57	530.66	565.97	549.54	578.88	575.52	561.59	462.86	301.22	413.46

Como se aprecia en la Tabla 3 la región caribe occidental presenta un régimen monomodal con un periodo de altas afluencias y un periodo de estiaje. Las más altas afluencias se tienen en los meses de abril a octubre. En lo que respecta al periodo de estiaje este se presenta durante los meses de diciembre a marzo.

En lo que respecta al caudal promedio anual se evidencia que en la estación localizada en proximidades a la desembocadura del río Sinú se tiene en promedio un caudal de 413.5 m³s⁻¹. Sin embargo, debido a la localización de las estaciones en algunas de ellas alcanzan caudales medios desde los 195 m³s⁻¹, siendo 348 m³s⁻¹ el promedio en todos los puntos de control contemplados.

3.2 OFERTA HÍDRICA SUPERFICIAL

La oferta hídrica superficial es el agua que se encuentra disponible en la superficie terrestre en forma de escorrentía que se concentra en los cuerpos hídricos que abastecen diferentes actividades económicas, ecosistemas y sostenimiento de los recursos hídricos.

La Oferta Hídrica Total Superficial (OHTS) en las unidades hidrográficas delimitadas para la región se calculó a partir de un modelo hidrológico construido en WEAP descrito en las secciones 1.1 y 1.2 donde a partir de las características del suelo, coberturas vegetales y datos climatológicos se estimó el flujo superficial (escorrentía) y caudales diarios, con los cuales se calcula la OHTS.

En la Figura 14 se presenta la OHTS anual para la condición hidrológica media en las unidades hidrográficas de la región Caribe Occidental. Dicha oferta varía entre 1 y 1758 Hm³año⁻¹. En la zona sur de la región correspondiente a la parte alta de la cuenca hasta el embalse de URRRA se tiene UH con oferta superiores a 913 Hm³año⁻¹ siendo las más altas de toda la cuenca del río Sinú.

Figura 14. OHTS condición hidrológica media

En lo que respecta a las zonas con menor OHTS se destacan en la cuenca media del río las UH localizadas en inmediaciones del casco urbano de Montería y las UH localizadas aguas abajo del complejo cenagoso y cercanas a la desembocadura en el mar Caribe. También se destacan como UH de alta OHTS las localizadas en la zona de la ciénaga de Betancí con valores por encima de 250 $\text{Hm}^3\text{año}^{-1}$.

4 DEMANDA HÍDRICA HISTÓRICA

La demanda hídrica se refiere al volumen de agua requerido por diferentes sectores económicos, la población y el medio ambiente para satisfacer necesidades específicas. Incluye el agua extraída de fuentes superficiales y subterráneas, tanto para consumo directo como para procesos productivos. Este concepto es clave para la planificación y gestión sostenible del recurso, ya que permite evaluar la presión sobre los recursos disponibles y priorizar su uso de manera equilibrada y equitativa (IDEAM, 2000).

En Colombia, el Estudio Nacional del Agua 2022 (IDEAM, 2022) reveló que el país consume anualmente 33.000 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales el 43% corresponde al sector agrícola, y un 67 % del total generado a partir de actividades no agrícolas (hidroenergía, piscícola, doméstico, pecuario y sacrificio, minería, hidrocarburos, industria, servicios/oficial y construcción). La mayor demanda se concentra en la cuenca Magdalena-Cauca, una región que, aunque soporta el 74 % de la población y produce el 80 % del PIB, presenta un desafío significativo por su baja disponibilidad de agua superficial comparada con otras regiones como el Amazonas y Orinoco.

4.1 DEMANDA SECTOR AGRÍCOLA

El sector agrícola es un pilar fundamental de la economía colombiana, contribuyendo significativamente a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural. Sin embargo, esta actividad productiva presenta una alta dependencia del recurso hídrico. La demanda de agua en la agricultura, que abarca desde el riego hasta los procesos de producción, representa una fracción considerable del consumo total a nivel nacional (IDEAM, 2022). Comprender la dinámica de esta demanda es crucial para garantizar la sostenibilidad del sector y la adecuada gestión del recurso hídrico en las cuencas colombianas.

El proceso para calcular la demanda agrícola de agua incluyó varias etapas clave. Primero, se tomaron los datos de coeficientes de cultivo (Kc) calibrados para cada cultivo. Luego, se importaron y procesaron datos de áreas de riego y evapotranspiración de referencia (ETref), calculando promedios anuales multianuales para cada cuenca. También se integraron datos históricos de precipitación, siguiendo el mismo enfoque de agregación anual. Con esta información, se generó una matriz de resultados para estimar la demanda hídrica de cada cultivo, considerando la eficiencia del riego la cual se estableció como 0.65 y la eficiencia de la precipitación la cual se consideró de 0.8. Finalmente, los cálculos se realizaron iterativamente para cada cuenca y cultivo, consolidando los resultados en una estructura final de datos. Para

más información en el cálculo de esta demanda se recomienda hacer una revisión del capítulo 5 del Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2010)

La Figura 15 (superior izquierda) muestra la demanda agrícola con un promedio de 26.02 Hm³/año por cuenca, llegando a un máximo de 303.24 Hm³/año. Relacionada con el área de las cuencas, su intensidad promedio es de 0.052 Hm³/año/km², con valores máximos de 0.44 Hm³/año/km². Es posible que esta alta variabilidad refleje la dependencia de ciertas regiones agrícolas del agua superficial y subterránea, lo que sugeriría de esto ser así, la importancia de implementar prácticas de riego más eficientes y sostenibles.

La Tabla 4, revela que la mayoría de las cuencas (23 de un total de 28) se agrupan en el rango de menor demanda hídrica (0-22.6 Hm³/año), cubriendo 8927.2 km² (64% del área total). A pesar de ser el grupo más numeroso, su demanda hídrica individual es relativamente baja. Por otro lado, las cuencas con mayor demanda se distribuyen en rangos superiores, aunque en menor cantidad. El rango de 22.6-55.4 Hm³/año contiene solo una cuenca, representando 5% del área total, mientras que el rango de 55.4-91.4 Hm³/año también tiene una cuenca, pero con una mayor extensión (1130.8 km², 8% del área total). Las cuencas con demandas más altas se encuentran en los rangos de 91.4-218.1 Hm³/año y 218.1-303.2 Hm³/año, con un total de tres cuencas que en conjunto ocupan 25% del área total. Estas cuencas son más extensas en promedio (1227.6 km² y 693.0 km², respectivamente) y podrían requerir una gestión diferenciada debido a su mayor consumo de agua y características geográficas.

La distribución espacial de la demanda agrícola revela una concentración predominante en la parte baja de la cuenca, complementada por una subcuenca que presenta una demanda significativa en la zona media.

Tabla 4. Relación entre demanda hídrica del sector agrícola y extensión territorial.

Rangos de demanda hídrica [Hm ³ /año]	Cantidad de cuencas	Área [km ²]	Área promedio [km ²]	Área [%]
0-22.6	23	8927.2	388.1	64%
22.6-55.4	1	767.7	767.7	5%
55.4-91.4	1	1130.8	1130.8	8%
91.4-218.1	2	2455.2	1227.6	18%
218.1-303.2	1	693.0	693.0	5%

4.2 DEMANDA SECTOR PECUARIA

La demanda hídrica en el sector pecuario es un componente clave para la gestión de los recursos hídricos en muchas regiones del mundo, incluida Colombia. Este sector, que abarca la producción de carne, leche, huevos y otros productos de origen animal, requiere grandes cantidades de agua para el consumo directo de los animales, la irrigación de pastizales, la preparación de alimentos para los animales y los procesos industriales relacionados. En Colombia, la demanda hídrica para este sector varía según la región, las prácticas productivas y la disponibilidad de fuentes de agua. A medida que la producción pecuaria se expande, especialmente en zonas rurales y rurales-urbanas, la presión sobre los recursos hídricos se incrementa, lo que plantea retos importantes para la sostenibilidad del sector, particularmente en zonas con baja disponibilidad de agua. Analizar y monitorear la demanda hídrica en el sector pecuario es esencial para optimizar el uso del agua, identificar áreas críticas y promover prácticas de gestión sostenible (IDEAM, 2022).

La Figura 15 (superior derecha) muestra que el patrón espacial de la demanda hídrica pecuaria más alta se concentra principalmente en la cuenca media y baja, donde predominan los tonos más oscuros en la imagen indicando un mayor consumo de agua para actividades pecuarias. Por otro lado, las áreas con menor demanda hídrica pecuaria se encuentran en desde la cuenca media hasta la cuenca alta, donde los tonos son más claros. Ahora bien, en general se denota una amplia variabilidad en la demanda pecuaria de agua entre las cuencas del área de estudio, teniendo en promedio un valor de $1.21 \text{ Hm}^3 \text{ año}^{-1}$ y un rango que va desde 0.003 hasta $5.69 \text{ Hm}^3 \text{ año}^{-1}$. Aunque la demanda promedio es moderada ($0.002 \text{ Hm}^3/\text{año}/\text{km}^2$), se observa una alta concentración en algunas cuencas, alcanzando hasta $0.004 \text{ Hm}^3/\text{año}/\text{km}^2$.

La Tabla 5 muestra que las cuencas se distribuyen con cierta equidad entre los distintos rangos de demanda hídrica, aunque se observa una tendencia en la que las cuencas con mayor demanda tienden a abarcar superficies más grandes. El rango $0.671\text{-}2448 \text{ Hm}^3/\text{año}$ presenta la mayor área total ($10,715.3 \text{ km}^2$), con 16 cuencas, lo que indica que estas cuencas son considerablemente grandes en términos de extensión territorial. Otros rangos también representan áreas significativas dentro del territorio analizado. El rango $0.412\text{-}0.671 \text{ Hm}^3/\text{año}$ suma $4,894.9 \text{ km}^2$, mientras que el rango $0.233\text{-}0.412 \text{ Hm}^3/\text{año}$ abarca $4,535.7 \text{ km}^2$, ambos con 15 cuencas, lo que sugiere una distribución relativamente homogénea de la demanda en estos intervalos intermedios. Por otro lado, los rangos de menor demanda presentan menor superficie total, pero mantienen un número similar de cuencas. El rango $0.091\text{-}0.233 \text{ Hm}^3/\text{año}$ cubre $2,217.6 \text{ km}^2$, con 15 cuencas, mientras que el rango $0\text{-}0.091 \text{ Hm}^3/\text{año}$ abarca 897.4 km^2 , con 16 cuencas. En general, si bien las cuencas con mayor demanda hídrica tienden a ser más extensas, la distribución del consumo es relativamente uniforme en términos de cantidad de

cuencas en cada rango. Esto sugiere que la demanda hídrica en el sector pecuario está repartida de manera más balanceada a lo largo del territorio, lo que podría facilitar la implementación de estrategias de gestión sostenible del recurso.

Tabla 5. Relación entre demanda hídrica del sector pecuario y extensión territorial

Rangos de demanda hídrica [Hm ³ /año]	Cantidad de cuencas	Área [km ²]	Área promedio [km ²]	Área [%]
0-0.091	16	897.4	56.1	64%
0.091-0.233	15	2217.6	147.8	5%
0.233-0.412	15	4535.7	302.4	8%
0.412-0.671	15	4894.9	326.3	18%
0.671-2448	16	10715.3	669.7	5%

4.3 DEMANDA SECTOR AGUA POTABLE

La demanda hídrica del sector de agua potable es fundamental para garantizar el suministro adecuado y sostenible de agua a la población, tanto en áreas urbanas como rurales. Este sector incluye el abastecimiento de agua para consumo humano, actividades domésticas y servicios básicos, como la higiene y la salud. En Colombia, la demanda de agua potable está influenciada por factores como el crecimiento poblacional, los cambios en los patrones de consumo, las condiciones climáticas y la infraestructura disponible para la distribución y potabilización del agua. A medida que las ciudades y las zonas rurales se expanden, la presión sobre las fuentes de agua aumenta, lo que hace aún más relevante el monitoreo y la planificación del uso del recurso para asegurar que todas las comunidades tengan acceso al agua potable. Además, la gestión eficiente de la demanda hídrica en este sector es clave para la resiliencia ante sequías y otros eventos extremos relacionados con el cambio climático (IDEAM, 2022).

La demanda de agua potable (Figura 15, inferior izquierda) varía considerablemente, con un promedio de 0.79 Hm³/año por cuenca y valores máximos de hasta 12.21 Hm³/año. Por unidad de área, la intensidad promedio es de 0.0027 Hm³/año/km², pero algunas cuencas alcanzan hasta 0.067 Hm³/año/km², evidenciando una concentración significativa en regiones urbanizadas. Este patrón refleja la presión que los asentamientos humanos ejercen sobre los recursos hídricos locales.

La Tabla 6, muestra que la demanda hídrica doméstica se concentra en los tres primeros rangos, mientras que los rangos superiores no presentan cuencas con demanda significativa. El rango 0-1.22 Hm³/año agrupa la mayor cantidad de cuencas (19) y abarca la mayor extensión territorial (5,607.7 km²), lo que indica que una gran proporción de las cuencas presentan una demanda

relativamente baja. Por otro lado, el rango 1.22-3.66 Hm³/año contiene 6 cuencas con un área total de 4,465.9 km², mientras que el rango 3.66-6.11 Hm³/año presenta 3 cuencas con 3,900.3 km². A medida que aumenta la demanda hídrica, la cantidad de cuencas disminuye, pero el área promedio por cuenca crece significativamente (295.1 km² en el primer rango frente a 1,300.1 km² en el tercer rango). Esto sugiere que las cuencas con mayor demanda tienden a ser más grandes en términos de superficie. En contraste, los rangos 6.11-10.99 Hm³/año y 10.99-12.21 Hm³/año no presentan cuencas con demanda hídrica registrada, lo que indica que no hay zonas con consumo doméstico extremadamente alto dentro del área de estudio.

En general, el análisis refleja que la mayor parte de las cuencas tienen una demanda hídrica baja, pero aquellas con demandas más altas abarcan áreas significativamente más grandes, lo que podría estar relacionado con la concentración de la población y el desarrollo urbano en cuencas de mayor extensión

Tabla 6. Relación entre demanda hídrica del sector agua potable y extensión territorial.

Rangos de demanda hídrica [Hm ³ /año]	Cantidad de cuencas	Área [km ²]	Área promedio [km ²]	Área [%]
0-1.22	19	5607.7	295.1	40%
1.22-3.66	6	4465.9	744.3	32%
3.66-6.11	3	3900.3	1300.1	28%
6.11-10.99	0	0.0	0.0	0%
10.99-12.21	0	0.0	0.0	0%

Figura 15. Demanda multisectorial: agrícola (Der. Sup.), doméstica (Der. Inf.), pecuaria (Izq. Sup.) y total (Izq. Inf.) en la región Boyacá-Santander

La demanda hídrica total en la cuenca refleja la interdependencia de los diversos sectores que hacen uso del recurso, como la agricultura, la producción pecuaria, el consumo de agua potable y otros sectores industriales. En el caso del sector agrícola, se observa una gran variabilidad en

la demanda, influenciada principalmente por las prácticas de riego y las condiciones climáticas. Este sector es el mayor consumidor de agua, lo que plantea desafíos en términos de sostenibilidad, especialmente en áreas con alta presión sobre los recursos hídricos. La demanda del sector pecuario, aunque menor que la agrícola, también juega un papel relevante, particularmente en zonas de ganadería, donde el agua es esencial no solo para el consumo directo de los animales, sino también para la irrigación de pastizales y la producción de alimentos. Por otro lado, la demanda de agua potable es creciente debido al aumento poblacional y la expansión urbana. Este sector enfrenta retos relacionados con el acceso equitativo al agua y la eficiencia en su distribución. Al analizar la demanda hídrica total, se destaca la necesidad urgente de una gestión integrada de los recursos hídricos, que contemple las demandas de todos los sectores y busque equilibrar el uso del agua con la preservación de los ecosistemas, asegurando su disponibilidad para las generaciones futuras.

Ahora bien, espacialmente la demanda de agua en la zona de estudio se ve reflejada de la siguiente manera. La demanda hídrica total en la cuenca presenta una distribución heterogénea con variaciones significativas entre diferentes zonas. Se identifican valores de demanda más elevados en el norte y centro de la cuenca. En contraste, la cuenca alta muestra valores más bajos de demanda. Estos patrones espaciales reflejan diferencias en la demanda del recurso hídrico a lo largo de la cuenca, lo que resalta la importancia de considerar la variabilidad geográfica en su gestión y planificación.

Tabla 7. Relación entre Demanda Hídrica Total y Extensión Territorial

Rangos de demanda hídrica [Hm ³ /año]	Cantidad de cuencas	Área [km ²]	Área promedio [km ²]	Área [%]
0-5.1	14	4450.5	317.9	32%
5.1-16.3	7	2887.0	412.4	21%
16.3-58.1	3	2357.4	785.8	17%
58.1-220.5	3	3586.0	1195.3	26%
220.5-305.4	1	693.0	693.0	5%

Para el área total, la Tabla 7 muestra que la mayoría de las cuencas (14 de 28, equivalentes al 50%) se encuentran en el rango de menor demanda (0-5.1 Hm³/año). Estas cuencas cubren una gran extensión territorial de 4,450.5 km² (32% del área total), lo que indica que, aunque representan una proporción significativa del territorio, su contribución individual a la demanda hídrica es relativamente baja. En el otro extremo, el rango de mayor demanda (220.5-305.4 Hm³/año) corresponde a una única cuenca, que abarca 693.0 km² (5% del área total). A pesar

de su menor extensión, esta cuenca concentra una demanda significativamente superior al resto. Los rangos intermedios (5.1-220.5 Hm³/año) agrupan 13 cuencas en total (46.4% del total), distribuidas en un área de 8,830.4 km² (64% del área total). Aunque en conjunto representan una proporción menor del número de cuencas, su contribución a la demanda hídrica es considerablemente mayor que la de las cuencas en el rango 0-5.1 Hm³/año.

En términos de sectores, la demanda de agua por sectores en la zona de estudio muestra que el sector agrícola es el que presenta el mayor consumo hídrico, con un valor máximo de 303.2 Hm³/año, lo que representa prácticamente la totalidad de la demanda máxima total registrada (305.4 Hm³/año). En contraste, la demanda máxima del sector doméstico es considerablemente menor (12.2 Hm³/año), mientras que el sector pecuario presenta el valor más bajo (5.7 Hm³/año). Esto confirma que la actividad agrícola (concentrada principalmente en la parte baja de la cuenca) es el principal factor de presión sobre los recursos hídricos de la cuenca, con una demanda ampliamente superior a la de los demás sectores.

5 ÍNDICES RELACIONADOS CON EL AGUA – PERIODO HISTÓRICO

5.1 ÍNDICE DE RETENCIÓN Y REGULACIÓN HÍDRICA – IRH

La estimación del IRH para la región Caribe Occidental se presenta en la Figura 16, al lado izquierdo de la figura se puede ver la distribución espacial de las categorías obtenidas por el índice, los valores obtenidos para cada una de las cuencas se pueden ver en las etiquetas de cada polígono. En esta figura se evidencia el predominio de la condición de regulación y retención alta a lo largo de toda la cuenca con unas pocas excepciones, pero siempre se tiene una condición de regulación como mínimo moderada.

En el costado derecho de la Figura 16 se puede ver el porcentaje de las cuencas clasificadas por cada categoría del IRH, resaltándose que ninguna de las cuencas de la región Caribe – Occidental clasificó con un IRH Muy Baja y Baja. La mayoría de las cuencas (57%) se encuentran en clasificación Alta, seguido por el 32% de las cuencas en el rango Moderada, y un 11% en condición Muy Alta.

Las cuencas clasificadas con un Índice de Riesgo Hídrico (IRH) Alto se localizan en el sector oriental de la región, manteniendo esta distribución de sur a norte. Es importante destacar que todas las cuencas situadas en la parte baja de la región, al norte, pertenecen a esta categoría. Por otro lado, las cuencas con un IRH Moderado se encuentran en la zona alta y en la región

central, donde se ubica la represa hidroeléctrica Urrá. Finalmente, las cuencas restantes, categorizadas con un IRH Muy Alto, se localizan aguas abajo de dicha hidroeléctrica.

Figura 16. IRH calculado en las cuencas de la región Caribe Occidental

5.2 ÍNDICE DEL USO DEL AGUA – IUA

Previo al cálculo del IUA se estimó el caudal ambiental (Figura 17 izq) para cada una de las cuencas analizadas, esta variable se presenta en unidades de $Hm^3año^{-1}$ con el fin de hacerla

compatible con las demás variables requeridas dentro del cálculo del IUA. Para la región Caribe Occidental el caudal ambiental varía entre 0 y 592 $\text{Hm}^3\text{año}^{-1}$, los valores más altos se observan hacia la región sur de la cuenca asociado a una alta oferta hídrica en esta zona. Los valores más bajos constituyen aquellas unidades hidrográficas de pequeña extensión distribuidas a lo largo del río Sinú.

Finalmente, se estimó la OHDS (Figura 17 der) al sustraer a la OHTS el caudal ambiental estimado, su comportamiento espacial es similar al del caudal ambiental con unas pequeñas variaciones en la parte alta de la cuenca donde la oferta total y la regulación es muy alta. Para la región Caribe Occidental la oferta disponible varía entre 0 y 1,166 $\text{Hm}^3\text{año}^{-1}$, es decir, que se encuentra más de 500 $\text{Hm}^3\text{año}^{-1}$ por encima de los máximos estimados para el caudal ambiental.

Figura 17. OHDS (Der.) y caudal ambiental (Izq.) en las cuencas de la región Caribe-Occidental para el periodo línea base

Los resultados del IUA para la región Caribe Occidental se muestran en la Figura 18, la categoría que predomina es el uso Muy Bajo, el cual representa el 39% del total de cuencas ubicadas

principalmente en la parte alta de la cuenca. El 25% de las cuencas se categorizó en el uso crítico y muy alto, donde la mayoría de las unidades corresponden a las que poseen los mayores centros poblados. El restante 36% de las unidades hidrográficas fue categorizado con uso bajo a moderado y se localizan principalmente en la cuenca media del río Sinú.

Figura 18. IUA de la región Caribe Occidental en el periodo histórico en condición hidrológica media

En general, se observa que el IUA se va deteriorando a medida que se avance desde aguas arriba hacia aguas abajo (de sur a norte). Las cuencas con IUA Crítico (C01, C08, C09, C10, C30,

C32, C51, C56) tienen una demanda total que supera significativamente la oferta disponible, lo que indica un alto estrés hídrico. Las cuencas con IUA Muy Alto (C04, C05, C13, C33, C49, C52, C57) también muestran una demanda considerable en relación con la oferta, aunque no tan extrema como en las críticas. Las cuencas con IUA Alto (C06, C15, C37, C48, C50, C53, C61) tienen una demanda que es relativamente alta en comparación con la oferta, pero aún manejable. Las cuencas con IUA Bajo (C03, C11, C12, C16, C17, C29, C34, C35, C36, C39, C40, C42, C46, C47, C54, C55, C58, C59, C60, C64, C65, C76, C77) tienen una demanda que es baja en comparación con la oferta disponible. Las cuencas con IUA muy bajo (C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C38, C43, C44, C45, C62, C63, C66, C67, C68, C69, C70, C71, C72, C73, C74, C75) tienen una demanda mínima en relación con la oferta, lo que indica un bajo estrés hídrico.

5.3 ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AL DESABASTECIMIENTO HÍDRICO - IVH

Los resultados del IVH para la región Caribe Occidental se presentan en la Figura 19. En general, en la región predomina una Baja vulnerabilidad al desabastecimiento para la condición base evaluada (14 cuencas - 50% del total), la siguiente categoría con mayor dominancia es Muy Baja con 4 cuencas (14%), este resultado corresponde a las bajas demandas de agua que se tiene en estas cuencas y sugiere condiciones relativamente buenas de recursos hídricos en la mayor parte de la región. En categoría Muy Alta se tienen 4 (14%) lo que indica que en estas cuencas el uso del agua ha superado la regulación-retención y la relación oferta-demanda en el periodo base, así que su manejo debe ser priorizado. Finalmente, se clasificaron 6 unidades hidrográficas con vulnerabilidad Media (21 % del total).

Figura 19. IVH de la región Caribe occidental en el periodo histórico en condición hidrológica media

En términos generales Las cuencas con IVH "Muy alta" coinciden con aquellas que tienen un IUA "Crítico", independientemente de su IRH, lo que confirma que el uso excesivo del agua es un factor determinante en la vulnerabilidad hídrica. Estas cuencas se concentran principalmente en la zona central y norte de la región, formando un clúster de alta vulnerabilidad. Mientras que Las cuencas con IVH "Baja" y "Muy baja" tienden a ubicarse en la zona sur.

No se observa una correlación clara entre el tamaño de la cuenca y su vulnerabilidad hídrica. Las cuencas con IVH "Media" tienen el mayor promedio de área, mientras que las de categoría "Muy baja" presentan el menor promedio (ver Tabla 8).

Tabla 8. Estadísticas de Área de Cuenca por Categoría IVH

Categoría IVH	Área promedio (km ²)
Muy alta	503.99
Media	693.1
Baja	443.72
Muy baja	416.14

Finalmente, se identificó que las cuencas C01, C08, C09 y C10 presentan vulnerabilidad "Muy alta", todas con un IUA "Crítico", pero destaca la cuenca C09, que además de tener un IUA "Crítico", presenta un IRH "MUY ALTA", lo que sugiere que, a pesar de tener buena capacidad de regulación, el uso excesivo del agua la hace extremadamente vulnerable. El análisis muestra que el IUA tiene una influencia más fuerte en la categoría final de IVH. Las cuencas con IUA crítico tienen consistentemente vulnerabilidad muy alta, mientras que aquellas con IUA muy bajo e IRH alto tienen consistentemente vulnerabilidad muy baja.

6 CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN CARIBE OCCIDENTAL A PARTIR DEL AR6-IPCC

Con el ánimo de comprender cómo la disponibilidad del agua en la región Caribe Occidental se puede ver afectada por diversos escenarios de cambio climático para el período 2040 – 2070, se evaluaron las condiciones climáticas resultantes de los Modelos de Circulación General (GCM por sus siglas en inglés) del Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (AR6-IPCC por sus siglas en inglés). En particular, se consideraron los GCM que cuentan con información de precipitación y temperaturas media, mínima y máxima, además de estar disponibles para los cuatro escenarios prioritarios del AR6-IPCC (SSP 1-2.6, SSP 2-4.5, SSP 3-7.0 y SSP 5-8.5), como se presentó en el producto B2 de esta consultoría, resultando en un total de 20 GCM y 4 escenarios SSP.

En esta sección se presentan los resultados de las proyecciones climáticas para la región Caribe Occidental a partir de los GCM, la representatividad local de los GCM y la priorización de estos para la definición de los ensambles hidrológicos.

6.1 PROYECCIONES CLIMÁTICAS

Las proyecciones climáticas se presentan en términos de cambios porcentuales para la precipitación y cambios en °C para la temperatura media y extrema (es decir, mínima y máxima), considerando como referencia el período 1984-2014 (31 años). Se consideró este periodo debido a que se quiere usar la misma cantidad de años del período futuro de análisis (2040 – 2070) y porque 2014 es el último año del período histórico de los GCM del AR6-IPCC.

La Figura 20 presenta las series de tiempo de las proyecciones o tendencias del AR6-IPCC para la región Caribe Occidental de temperatura media y precipitación total anuales, tomando como referencia el período 1984 – 2014, y La Figura 21 presenta diagramas de violín con los cambios promedio para el período 2040 – 2070. Estas proyecciones muestran una tendencia al aumento en las temperaturas medias y extremas, mientras que, para la precipitación, muestran tanto condiciones aumento como de disminución (Figura 20). Es importante notar que las tendencias son relativamente similares entre escenarios hasta el año 2040, aproximadamente, y posteriormente comienzan a separarse y aumenta la incertidumbre de y entre los escenarios.

Para el período 2040 – 2070, los aumentos en temperatura tienden a ser menores en el escenario SSP 1-2.6 y mayores en el escenario SSP 5-8.5, los cuales corresponden al escenario optimista y pesimista, respectivamente. Por otro lado, los cambios promedio para la precipitación de los escenarios SSP 1-2.6 y SSP 2-4.5 muestran una tendencia al aumento y los escenarios SSP 3-7.0 y SSP 5-8.5 a la disminución (Figura 21). La Tabla 9 presenta una síntesis de estas proyecciones y se describen a continuación.

En el caso de la temperatura media, las proyecciones muestran un aumento de 1.1, 1.4, 1.7 y 2.1 °C en los escenarios SSP 1-2.6, SSP 2-4.5, SSP 3-7.0 y SSP 5-8.5, respectivamente para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, con una desviación estándar promedio de 0.4 °C. En el caso de las temperaturas mínimas (máximas), las proyecciones para estos mismos escenarios muestran un aumento de 1.1 (1.0), 1.5 (1.4), 1.8 (1.8) y 2.1 (2.1) °C, con una desviación estándar promedio de 0.4 °C (0.6 °C). El aumento promedio en las temperaturas media, mínima y máximas no difieren en más de 0.1 °C.

En el caso de las precipitaciones, los escenarios SSP 1-2.6 y SSP 2-4.5 (escenario optimista y neutro) muestran un aumento promedio en precipitación de 2.7 y 1.6 % (49 y 29 mm) junto a una desviación estándar cercana a un 7 %. En el caso de los escenarios SSP 3-7.0 y SSP 5-8.5, las proyecciones muestran una disminución en precipitación de 2 y 2.5 % (36 y 45 mm), respectivamente, con una desviación estándar cercana a 9 %. Si bien los cambios promedio en

precipitación son menores a un 5 % (90 mm), los cambios individuales de cada GCM se encuentran entre -25 y +25 % (+/- 454 mm).

Figura 20. Evolución de los cambios proyectados respecto al período 1984 – 2014 en la temperatura media, mínima y máxima, y precipitación total anuales para la región Caribe Occidental, a partir del AR6-IPCC.

Nota 1: ΔT y Δpr corresponden a los cambios en los valores promedio de temperatura y precipitación anual, respectivamente.

Nota 2: Las líneas sólidas muestran el valor promedio de cada uno de los escenarios y el área opaca muestra el rango entre los percentiles 5 y 95 %, con una media móvil de 3 años.

Figura 21. Diagrama de violín de los cambios proyectados en la temperatura media, mínima y máxima anual y precipitación total anual para la región Caribe Occidental en el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, a partir del AR6-IPCC.

Nota 1: El ancho de los diagramas de violín representa la densidad o frecuencia de casos, indicando para cada escenario SSP cómo se distribuyen las proyecciones de cada GCM.

Nota 2: La línea negra sólida horizontal dentro de cada diagrama representa la mediana y la línea gris discontinua para la precipitación marca la transición entre aumento y disminución.

Nota 3: ΔT y Δpr corresponden a los cambios en los valores promedio de temperatura y precipitación anual, respectivamente.

Tabla 9. Síntesis de las proyecciones en temperatura y precipitación promedio para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Caribe Occidental.

Variable	SSP 1-2.6	SSP 2-4.5	SSP 3-7.0	SSP 5-8.5
Precipitación (%)	2.7 (6.6)	1.6 (6.8)	-2.0 (8.9)	-2.5 (8.5)
Temperatura media (°C)	1.1 (0.4)	1.4 (0.4)	1.7 (0.4)	2.1 (0.5)
Temperatura mínima (°C)	1.1 (0.5)	1.5 (0.4)	1.8 (0.4)	2.1 (0.4)
Temperatura máxima (°C)	1.0 (0.5)	1.4 (0.5)	1.8 (0.5)	2.1 (0.7)

Nota: Valores indican promedio del conjunto de GCM y en paréntesis la desviación estándar.

Las Figura 22 a Figura 25 muestran la distribución espacial de los cambios promedio en precipitación, temperatura media, mínima y máxima. Los cambios en precipitación en los escenarios SSP 1-2.6 y SSP 2-4.5 muestran una distribución espacial homogénea con cambios menores a 3 %; sin embargo, para los escenarios SSP 3-7.0 y SSP 5-8.5, se observa un gradiente de norte a sur, donde la zona sur presenta cambios menores a un 1 % y la zona norte presenta las mayores disminuciones. En cuanto a las temperaturas medias, estas muestran una distribución espacial homogénea en cada escenario, con variaciones espaciales menores a 0.5 °C. En el caso de las temperaturas máximas y mínima, la zona sur es la que presenta mayores aumentos, mientras que los aumentos en la zona norte son menores.

Figura 22. Cambio medio proyectado para la precipitación anual, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 - 2070, respecto al período 1984 - 2014, para la región Caribe Occidental.

Figura 23. Cambio medio proyectado para la temperatura media, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Caribe Occidental.

Figura 24. Cambio medio proyectado para la temperatura mínima, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Caribe Occidental.

Cambio temperatura máxima 2040 - 2070, respecto al 1984 - 2014 (°C)

Figura 25. Cambio medio proyectado para la temperatura máxima, a partir del AR6-IPCC, para el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, para la región Caribe Occidental.

Debido a que las proyecciones de las variables climáticas son el resultado de una dinámica atmósfera-océano acoplada, estas proyecciones no son independientes, sino que existe una narrativa o relación entre estas. La Figura 26 presenta la narrativa entre los cambios proyectados en temperatura promedio y los cambios en precipitación y temperaturas extremas. En esta figura, cada punto representa la combinación del cambio entre variables para un GCM y el color indica el escenario asociado. Los cambios en las temperaturas extremas muestran una relación directa con las temperaturas medias. En el caso de la precipitación, no existe una relación evidente como para las temperaturas extremas. Para los distintos

escenarios, existen condiciones con cambios en precipitación de distinto signo para el mismo aumento en temperatura, como, por ejemplo, para el escenario SSP 5-8.5 se observa un caso con un cambio en precipitación cercano a +15% y otro de -15 %, ambos con un aumento en temperaturas cercano a 2.0 °C.

Figura 26. Narrativa o relación entre cambios proyectados en temperatura promedio con los cambios proyectados en precipitación, temperatura mínima y temperatura máxima para la región Caribe Occidental en el período 2040 – 2070, respecto al período 1984 – 2014, a partir del AR6-IPCC.

Nota 1: Las estrellas con borde negro representan el valor promedio de los GCM para cada escenario.

Nota 2: ΔT y Δpr corresponden a los cambios en los valores promedio de temperatura y precipitación anual, respectivamente.

6.2 RESULTADOS DE LA REPRESENTATIVIDAD LOCAL DE LOS GCM

Debido a que los GCM del AR6-IPCC son modelos de resolución espacial del orden de 100 km, sus resultados no son directamente representativos de las condiciones climáticas locales, por lo que es necesario realizar un análisis de representatividad local. En este trabajo, se analizó la representatividad local en términos de un índice de desempeño, denominado PPI (Past Performance Index en inglés), que combina tres métricas que se enfocan en la tendencia anual, la variabilidad estacional y la frecuencia los totales anuales de la precipitación y temperatura. Estas tres métricas se calcularon con base en las series de tiempo de la agregación espacial para cada región priorizada de la información observada histórica y de los GCM, en el período de referencia 1984 – 2014.

La Figura 27 presenta síntesis del análisis de representatividad local para la región de Caribe Occidental en el período de referencia, basado en la precipitación y temperatura media. La primera fila, segunda y tercera fila muestran la comparación de la tendencia anual, la

variabilidad estacional y la frecuencia de los totales anuales entre los 20 GCM considerados para la modelación hidrológica y las observaciones. La primera y segunda fila corresponden a la comparación de la precipitación y temperatura, respectivamente, mientras que la tercera fila muestra cómo se relacionan ambas variables. Adicionalmente, el resumen de los estadísticos de esta comparación se presenta en la Tabla 10.

Los GCM muestran una diversidad de condiciones en el período 1984 – 2014 para la región de Caribe Occidental. Respecto a las tendencias, los GCM muestran una variedad de tendencias anuales en la precipitación, con valores desde -25 a 25 mm/año, mientras que la tendencia anual observada es cercana a 0 mm/año. En el caso de la temperatura, los GCM muestran incrementos entre 0.01 y 0.05 ° C/año, lo cual no es consistente con los decrementos de 0.02 °C/año que muestran las observaciones. Respecto a la variabilidad estacional, los GCM presentan diversas condiciones, sin embargo, son consistentes con las observaciones respecto a que las precipitaciones se concentran entre abril y noviembre. En el caso de las temperaturas, hay consistencia con que los períodos más cálidos se concentran entre febrero y mayo; sin embargo, mientras las observaciones muestran una disminución sostenida de las temperaturas desde junio hasta octubre, algunos GCM representan períodos con condiciones similares a las de febrero a mayo entre junio y octubre. En cuanto a la frecuencia de los totales anuales, los GCM aproximan correctamente la frecuencia de las precipitaciones observadas, incluyendo los casos secos (valores estandarizados menores a -1) y húmedos (valores estandarizados mayores a 1), además de los casos intermedios (valores estandarizados entre -1 y 1); sin embargo, los GCM tienden a sobre estimar los casos extremos (valores menores a -2 y mayores a 2). En el caso de las temperaturas, a excepción de los casos más cálidos (valores estandarizados mayores a 1), los GCM aproximan correctamente la frecuencia de los casos menos cálidos (valores estandarizados menores a -1) y los casos intermedios (valores estandarizados entre -1 y 1) de las observaciones.

Figura 27. Representatividad local de los GCM considerados, para la región Caribe Occidental. Comparación de (izquierda) líneas de tendencia, escaladas para coincidir con el promedio de las observaciones; (centro) estacionalidad mensual, normalizada por la suma del promedio mensual; (derecha) frecuencia de los valores anuales. (arriba) precipitación; (medio) temperatura; (abajo) comparación conjunta.

Tabla 10. Resumen de las métricas consideradas para cuantificar la representatividad local de los GCM, para la región Caribe Occidental.

Modelo	Métrica estacionalidad		Métrica tendencia		Métrica frecuencia		PPI	Ranking
	P	T	P	T	P	T		
EC-Earth3-Veg	0.14	0.21	2.94	0.00	0.24	0.18	0.39	1

Modelo	Métrica estacionalidad		Métrica tendencia		Métrica frecuencia		PPI	Ranking
	P	T	P	T	P	T		
EC-Earth3-Veg-LR	0.21	0.20	-0.17	-0.01	0.18	0.20	0.40	2
GFDL-ESM4	0.27	0.18	-1.98	0.01	0.16	0.18	0.41	3
MPI-ESM1-2-HR	0.09	0.18	4.35	0.00	0.26	0.24	0.42	4
IPSL-CM6A-LR	0.10	0.14	11.10	0.01	0.22	0.19	0.43	5
MIROC6	0.18	0.13	1.95	0.00	0.23	0.30	0.44	6
EC-Earth3	0.17	0.19	-3.73	0.01	0.31	0.18	0.45	7
FGOALS-g3	0.18	0.30	-3.74	0.01	0.24	0.15	0.46	8
AWI-CM-1-1-MR	0.08	0.19	3.07	0.00	0.20	0.36	0.47	9
BCC-CSM2-MR	0.34	0.13	-1.49	0.01	0.23	0.21	0.48	10
CMCC-ESM2	0.19	0.11	0.52	0.00	0.39	0.22	0.50	11
MPI-ESM1-2-LR	0.07	0.38	0.34	-0.01	0.22	0.25	0.51	12
NorESM2-MM	0.19	0.20	1.86	0.00	0.29	0.34	0.52	13
MRI-ESM2-0	0.25	0.18	-13.06	0.00	0.20	0.25	0.54	14
INM-CM5-0	0.24	0.38	12.75	0.00	0.14	0.15	0.58	15
TaiESM1	0.23	0.23	18.82	0.00	0.17	0.25	0.63	16
INM-CM4-8	0.27	0.39	4.56	0.00	0.33	0.25	0.64	17
CAS-ESM2-0	0.28	0.34	16.96	0.01	0.19	0.23	0.67	18
CanESM5-1	0.30	0.36	23.51	0.00	0.23	0.22	0.79	19
CanESM5	0.29	0.36	-27.23	0.03	0.28	0.31	0.89	20

A partir de la jerarquización del indicador PPI, los GCM EC-Earth3-Veg, EC-Earth3-Veg-LR, GFDL-ESM4, MPI-ESM1-2-HR, IPSL-CM6A-LR son los 5 más representativos de las condiciones locales de la región Caribe Occidental, mientras que los GCM TaiESM1, INM-CM4-8, CAS-ESM2-0, CanESM5-1, CanESM5 son los 5 menos representativos.

6.3 PONDERADORES PARA ENSAMBLE HIDROLÓGICO

Para estimar el promedio y rango de incertidumbre de las variables hidrológicas, se consideró construir ensambles para cada escenario SSP como un promedio ponderado de los valores resultantes de evaluar las series climáticas de los GCM en el modelo hidrológico. La Tabla 11 presenta los pesos asignados a cada GCM en cada escenario SSP. Los 2 GCM con mayor peso para el escenario SSP 1-2.6 son GFDL-ESM4 y EC-Earth3, sumando un 58 % del total; para el escenario SSP 2-4.5 son el EC-Earth3-Veg-LR y EC-Earth3, sumando un 37 % del total; para el escenario SSP 3-7.0 son el EC-Earth3-Veg y EC-Earth3-Veg-LR, sumando un 49 % del total y para el escenario SSP 5-8.5 son el EC-Earth3-Veg-LR y GFDL-ESM4, sumando un 91 % del total.

Tabla 11. Ponderadores para el ensamble hidrológico de cada escenario, para la región Caribe Occidental.

Modelo	SSP 1-2.6	SSP 2-4.5	SSP 3.7-0	SSP 5-8-5
EC-Earth3-Veg	0.02	0.04	0.29	0.01
EC-Earth3-Veg-LR	0.06	0.22	0.20	0.88
GFDL-ESM4	0.41	0.03	0.01	0.03
MPI-ESM1-2-HR	0.02	0.06	0.02	0.00
IPSL-CM6A-LR	0.01	0.02	0.01	0.00
MIROC6	0.02	0.02	0.02	0.00
EC-Earth3	0.17	0.15	0.06	0.01
FGOALS-g3	0.02	0.03	0.03	0.02
AWI-CM-1-1-MR	0.06	0.03	0.03	0.01
BCC-CSM2-MR	0.01	0.02	0.01	0.00
CMCC-ESM2	0.02	0.04	0.03	0.01
MPI-ESM1-2-LR	0.04	0.13	0.05	0.01
NorESM2-MM	0.01	0.08	0.14	0.01
MRI-ESM2-0	0.01	0.02	0.03	0.00
INM-CM5-0	0.02	0.02	0.01	0.00
TaiESM1	0.01	0.03	0.03	0.00
INM-CM4-8	0.03	0.02	0.01	0.00
CAS-ESM2-0	0.01	0.01	0.00	0.00
CanESM5-1	0.01	0.01	0.00	0.00

Modelo	SSP 1-2.6	SSP 2-4.5	SSP 3.7-0	SSP 5-8-5
CanESM5	0.02	0.01	0.00	0.00

Nota: Los GCM están ordenados de menor a mayor PPI o de mayor a menor representatividad local.

7 CONCLUSIONES

Topología del Modelo.

- Las unidades de respuesta hidrológica (HRU, por sus siglas en inglés) son configuradas en 4 niveles, el primero son las cuencas, el segundo los municipios, el tercero el tipo suelo y el cuarto las coberturas vegetales.
- Los parámetros a calibrar en las simulaciones numéricas incluyen el coeficiente de cultivos (Kc), el factor de resistencia a la escorrentía (RRF) y la dirección preferencial de flujo (F), los cuales están vinculados a los tres cultivos priorizados (maíz, plátano y yuca), así como a otras actividades agrícolas y usos no agrícolas. Por otro lado, los parámetros Ks y SWC están directamente relacionados con las características del tipo de suelo. Finalmente, las variables Dw y Kd representan parámetros adicionales dentro del modelo, asociados a la capacidad de almacenamiento y la conductividad del segundo valle.
- Las estaciones de caudal utilizadas para la calibración del modelo hidrológico en la región revelan que, a lo largo de los 40 años evaluados, los caudales máximos oscilan entre $689.3 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ en la estación 13077030-Palma Central y $1528 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ en la estación 13017010-La Despensa. Estos caudales son elevados, ya que todas las estaciones están ubicadas sobre el río Sinú, el más importante de la región.

Forzamientos Climáticos.

- La precipitación en la región Caribe-Occidental presenta un patrón monomodal, con picos notables en los meses de mayo, junio y julio, alcanzando valores máximos de hasta 487 mm mes^{-1} al sur de la región, mientras que al norte se presentan generalmente valores inferiores a 100 mm mes^{-1} .
- La ETP presenta en general un incremento en el sector norte de la región, con valores que oscilan entre 120 mm mes^{-1} y 130 mm mes^{-1} . En contraste, en el sector sur, la ETP presenta valores inferiores a 110 mm mes^{-1} .

Evaluación del nivel de ajuste de modelo hidrológico en los periodos de calibración y validación.

- La etapa de calibración en esta región presenta resultados favorables en la mayoría de las cuencas, lo que sugiere que el modelo tiene una buena a muy buena capacidad para reproducir los caudales observados en el periodo de estudio.
- Al comparar la calibración con la validación, se evidencia una ligera disminución en el desempeño del modelo en algunas cuencas, no obstante, el modelo sigue mostrando una buena capacidad predictiva en la mayoría de la región, con un KGE superior a 0.6 en una gran cantidad de cuencas, lo que indica una satisfactoria a muy buena representación del comportamiento hidrológico en el periodo de validación.
- La calibración y validación del modelo han demostrado su capacidad para reproducir de manera satisfactoria el comportamiento del sistema hidrológico estudiado. Durante el proceso de calibración se ajustaron los parámetros clave utilizando el algoritmo DDS, lo que permitió identificar valores óptimos que se concentran en rangos coherentes con la teoría y las características del sistema. Estos resultados se reflejaron en una reducción significativa del error, evidenciado a través de indicadores de desempeño. Por otro lado, la validación del modelo, realizada con un conjunto de datos independiente, confirmó la robustez de la calibración, ya que se obtuvo una buena concordancia entre las simulaciones y las observaciones reales. Aunque se identificaron algunas áreas de mejora en la parametrización para ciertas estaciones, el desempeño general del modelo respalda su uso como herramienta para la toma de decisiones en la gestión de recursos hídricos. En conclusión, el modelo calibrado y validado no solo cumple con los criterios de confiabilidad requeridos, sino que también ofrece una base sólida para futuras optimizaciones y aplicaciones en escenarios de análisis hidrológico.

Análisis de sensibilidad

- El modelo hidrológico permitió evaluar la precisión de los resultados y la confiabilidad de las simulaciones. Se utilizó una banda de confianza del 95 % basada en datos históricos mediante remuestreo Bootstrap, lo que permitió identificar una variabilidad estacional significativa, con los mayores caudales observados en agosto y septiembre, lo que sugiere la ocurrencia de eventos de precipitación intensa en estos meses. El modelo también capturó de manera razonable la dinámica hidrológica, aunque los caudales simulados tendieron a estar más cerca del límite inferior de la banda de confianza. Sin embargo, se evidenció que la incertidumbre es mayor en los meses de caudal elevado, lo que indica una mayor sensibilidad del modelo a los cambios en sus parámetros durante estos periodos. Se identificó una tendencia generalizada a la subestimación en

la mayoría de las estaciones, con algunas excepciones donde los caudales fueron sobrestimados.

Demanda hídrica

- Se determinó que el sector agrícola es el principal consumidor de agua, con una demanda promedio de 26.02 Hm³/año por cuenca y valores máximos de hasta 303.24 Hm³/año en las cuencas con mayor actividad agrícola. Se observó que la relación entre demanda y superficie de cuenca indica que las áreas con mayor demanda suelen ser más extensas. En el sector pecuario, el consumo promedio fue de 1.21 Hm³/año por cuenca, con un rango que va desde 0.003 hasta 5.69 Hm³/año. Se identificó que la demanda pecuaria es más alta en la cuenca media y baja de la región, mientras que la demanda de agua potable mostró un consumo promedio de 0.79 Hm³/año por cuenca, con valores máximos de 12.21 Hm³/año. La demanda hídrica en este sector se encuentra concentrada en las zonas más urbanizadas, reflejando una mayor presión sobre los recursos hídricos en estas áreas.
- En cuanto a la identificación de zonas críticas, se estableció que las áreas con mayor demanda agrícola se ubican en la parte baja de la cuenca. En el sector pecuario, las zonas con mayor consumo se encuentran en la cuenca media y baja, donde la actividad ganadera genera un alto requerimiento de agua. Por otro lado, en el sector de agua potable, las mayores demandas se registran en las áreas urbanizadas, donde el crecimiento poblacional y la expansión de infraestructura han intensificado el consumo. Estos resultados evidencian la necesidad de adoptar estrategias de gestión diferenciadas para cada sector, priorizando las zonas de mayor estrés hídrico y promoviendo el uso eficiente del recurso para garantizar su sostenibilidad en el futuro.

Índices relacionados con el agua – periodo histórico

- El análisis del Índice de Retención y Regulación Hídrica en la región Caribe Occidental revela una situación predominantemente favorable. La mayoría de las cuencas (57%) presentan una capacidad de regulación y retención Alta, mientras que un 32% muestra una condición Moderada y un 11% alcanza la categoría Muy Alta. Es importante destacar que ninguna cuenca de la región fue clasificada con IRH Bajo o Muy Bajo, lo que indica una capacidad general adecuada para regular el flujo.
- La distribución espacial del IRH muestra patrones geográficos definidos: las cuencas con IRH Alto se localizan principalmente en el sector oriental de la región, extendiéndose de sur a norte, e incluyen todas las cuencas de la parte baja (norte) de la región. Por su parte, las cuencas con IRH Moderado se concentran en la zona alta y en la región central, donde se ubica la represa hidroeléctrica Urrá. Las cuencas con IRH Muy Alto se sitúan

estratégicamente aguas abajo de dicha hidroeléctrica, beneficiándose posiblemente de la regulación artificial que esta infraestructura proporciona. Esta distribución sugiere que los factores geomorfológicos y las intervenciones humanas influyen significativamente en la capacidad reguladora de las cuencas de la región.

- El análisis del Índice del Uso del Agua revela un gradiente de presión sobre los recursos hídricos que aumenta de sur a norte en la región. La categoría predominante es el uso Muy Bajo, representando el 39% de las cuencas, ubicadas principalmente en la parte alta de la región. Sin embargo, un 25% de las cuencas presenta categorías críticas (Muy Alto y Crítico), coincidiendo con las áreas donde se concentran los principales centros poblados. El 36% restante se clasifica entre uso Bajo y Moderado, localizándose principalmente en la cuenca media del río Sinú.
- Los datos hidrológicos muestran que la oferta hídrica disponible en la región varía entre 0 y 1,166 Hm³/año, superando en más de 500 Hm³/año los máximos estimados para el caudal ambiental (que oscila entre 0 y 592 Hm³/año). Sin embargo, esta disponibilidad no está distribuida uniformemente. Las cuencas clasificadas con IUA Crítico (C01, C08, C09, C10, C30, C32, C51, C56) presentan una demanda que supera la oferta disponible, indicando un severo estrés hídrico. Esta situación es particularmente preocupante en las zonas donde la actividad agrícola ejerce una presión considerable, siendo este sector el principal consumidor de agua en la región con una demanda máxima de 303.2 Hm³/año, prácticamente equivalente a la demanda máxima total registrada (305.4 Hm³/año).
- El análisis del Índice de Vulnerabilidad al Desabastecimiento Hídrico muestra un panorama mayoritariamente favorable para la región. El 50% de las cuencas (14) presenta una Baja vulnerabilidad, mientras que un 14% (4 cuencas) se clasifica con vulnerabilidad Muy Baja. Estos resultados reflejan las bajas demandas de agua en estas áreas y sugieren condiciones relativamente buenas de recursos hídricos en gran parte de la región. No obstante, un 14% de las cuencas (4) presenta vulnerabilidad Muy Alta, indicando que en estas zonas el uso del agua ha superado la capacidad de regulación-retención y la relación oferta-demanda, lo que requiere una gestión prioritaria. El 21% restante (6 cuencas) se clasifica con vulnerabilidad Media.
- La distribución espacial del IVH revela que las cuencas con vulnerabilidad Muy Alta coinciden con aquellas que tienen un IUA Crítico, independientemente de su IRH, confirmando que el uso excesivo del agua es un factor determinante en la vulnerabilidad hídrica. Estas cuencas se concentran principalmente en las zonas central y norte de la región, formando un clúster de alta vulnerabilidad, mientras que las cuencas con IVH Baja y Muy Baja tienden a ubicarse en la zona sur.

8 REFERENCIAS

Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G., y Smyth, P. (1996) “Knowledge discovery and data mining: Towards a unifying framework” in Discovery and Data Mining. Portland, OR, Proc. 2nd Int. Conf. on Knowledge Discovery and Data Mining, 82–88.